

O‘ZBEK TILIDA GRAFEMA-FONEMA (G2P) KONVERTATSIYASINING NUTQ SINTEZATORIDAGI AHAMIYATI

Gulshaxnoz M. Ulug‘bek qizi¹ [orcid: 0009-0002-8536-0680](https://orcid.org/0009-0002-8536-0680)

e-mail: gulshaxnozmahmudjonova@gmail.com

¹Toshkent Davlat O‘zbek tili va Adabiyoti Universiteti, Toshkent, 100100, O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: Matndan nutqqa (TTS – Text-to-Speech) sintez texnologiyasi tabiiy tilni qayta ishlashda (NLP) muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada TTS tizimlarining ajralmas qismi bo‘lgan grafema-fonema (G2P) konvertatsiyasi ko‘rib chiqiladi. G2P konvertatsiyasi yozma matndagi harflarni ularning fonetik ekvivalentlariga o‘girish orqali ovozli nutq yaratishda asosiy rol o‘ynaydi. Maqolada G2P konvertatsiyasining qoida asosidagi va neyron tarmoqlar asosidagi yondashuvlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu jarayondagi asosiy muammolar, jumladan, fonologik o‘zgaruvchanlik va kam resursli tillarda fonetik lug‘atga bo‘lgan ehtiyoj muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: grafema-fonema, TTS, nutq sintezatori, fonetik talaffuz, G2P, neyron tarmoqlar.

1 Kirish.

G2P modelining aniqligi tovushning tabiiy chiqishi va nutqning tushunarligiga ta’sir qiladi. TTS tizimining muhim tarkibiy qismlaridan biri grafema-fonema (G2P) konvertatsiyasidir. G2P modelining aniqligi sintez qilingan nutqning tabiiyligi, tushunarligi va fonetik uyg‘unligini ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. TTS tizimlari **ikkita asosiy tarkibiy qismga bo‘linadi**: 1. **Tabiiy tilni qayta ishlash asosidagi matnni qayta ishlash**. 2. **Nutq generatsiyasi**. TTS tizimlarining umumiy ishlash samaradorligi bevosita ushbu NLP qismiga bog‘liq. Lingvistik jihatdan murakkab tillarda **matnni standartlashtirish, G2P konvertatsiyasi va prozodik modellashtirish** natijalarining aniqligi yuqori sifatli nutq generatsiyasini ta’minlash uchun muhim hisoblanadi. Ushbu maqolada **o‘zbek tilida G2P konvertatsiyasining TTS tizimidagi ahamiyati, mavjud usullar va ularning samaradorligi** tahlil qilinadi. Shuningdek, G2P jarayonidagi muhim muammolar va ularni bartaraf etish uchun statistik hamda chuqur o‘rganishga asoslangan yondashuvlarning imkoniyatlari o‘rganiladi.

2 Usullar va materiallar.

Matndan nutqqa texnologiyasining qo‘llanilishi sohasi juda tor va cheklangan edi. Faqatgina ko‘zi oqiz foydalanuvchilar undan foydalanishgan. So‘nggi yillarda sifatning sezilarli darajada yaxshilanishi natijasida TTS tizimlari keng qo‘llanila boshlandi. Bugungi kunda uning asosiy qo‘llanilish sohasi — call-markaz avtomatlashtirish tizimlari bo‘lib, mijozlar elektr to‘lovi yoki sayohatni rejalashtirish kabi jarayonlarni avtomatlashtirilgan dialog tizimlari orqali amalga oshiradilar. Shuningdek, TTS texnologiyalari yangiliklar, ob-havo ma’lumotlari, charbotlar va boshqa ko‘plab xizmatlar uchun ham qo‘llanmoqda[1].

G2P konvertatsiyasi uchun turli yondashuvlar mavjud bo‘lib, ularni **uch asosiy toifaga** ajratish mumkin:

1. Qoidalarga va lug‘atga asoslangan metodlar. Bu yondashuvda **lingvistik qoidalar** va oldindan tayyorlangan **lug‘atlar** asosida harflarning fonemalarga mosligi aniqlanadi.
2. Statistik metodlar. Bu usullar **matematik modellashtirish** va **ehtimollik yondashuvlari** yordamida harflarning fonemalarga mosligini o‘rganadi. Quyida eng samarali metodlar haqida ma’lumot beriladi [2]:

- Hidden Markov Model (HMM) – Matn va fonemalar orasidagi bog‘liqlikni ehtimollik orqali o‘rganadi.
- Bayes tarmoqlari (Bayesian Networks) – Grafema va fonema munosabatlarini statistik ehtimollik asosida o‘rganadi.

- Ketma-ketlik modeli (Joint Sequence Model) – Soʻz tarkibidagi harflar ketma-ketligini fonetik transkripsiyaga bogʻlaydi.
 - Hidden Conditional Random Field (HCRF) – Ketma-ketlikdagi kontekstual bogʻliqliklarni statistik oʻrganish asosida hisoblaydi.
3. Chuqur oʻrganish usullari. Soʻnggi yillarda chuqur neyron tarmoqlarga asoslangan modellar G2P konvertatsiyasida yuqori natijalar koʻrsatmoqda. Ushbu modellar katta hajmdagi maʼlumotlardan oʻrganib, murakkab fonetik qonuniyatlarni aniqlay oladi. Quyida ularning keng qoʻllanib kelinayotganlarini sanab oʻtamiz [3-4]:
- Konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) – Mahalliy xususiyatlarni aniqlash orqali fonetik konversiyani amalga oshiradi.
 - LSTM (Long Short-Term Memory) – Uzoq muddatli bogʻlanishlarni aniqlash uchun ishlatiladi.
 - Transformer modellar – Parallel hisoblash va global bogʻlanishlarni modellashtirish orqali yuqori aniqlikdagi natijalarni taʼminlaydi.
 - BLSTM (Bidirectional LSTM) – Ikki yoʻnalishda ishlov berish orqali aniqroq natija beradi.
 - ULSTM (Unidirectional LSTM) – Faqat oldinga yoʻnalgan hisoblash amalga oshiradi.
 - DBLSTM (Deep BLSTM) – Koʻp qatlamli bidirectional LSTM yordamida murakkab bogʻlanishlarni oʻrganadi.

Jadval 1.

Nutq Sintezatorida G2P Modelining Yondashuvlari

TTS tizimi quyidagi asosiy modullardan tashkil topadi: matnni standartlashtirish, G2P konvertatsiyasi, prozodiya modellashtirish va toʻlqin shaklini yaratish [5]. G2P moduli matnni fonemik transkripsiyaga aylantirish orqali keyingi bosqichlar uchun sifatli ovoqli chiqish yaratishga yordam beradi.

Jadval 2.
TTS tizimi tarkibiy qismlari

Komponent	Vazifasi
Matnni standartlashtirish	Matnni standart ko‘rinishga keltirish
G2P Konvertatsiyasi	Matnni fonemalarga aylantirish
Prozodik parametrlarni modellashtirish	Intonatsiya, urg‘u va ritmni shakllantirish
Akustik sintez / Ovoz generatsiyasi	Yakuniy ovoz chiqishini sintez qilish

Matnni standartlashtirish – bu yozma matnni talaffuz qilish uchun tayyorlash jarayoni. Zamonaviy TTS tizimlari yuqori sifatli ovoz sintezini ta‘minlaydi, ammo ular faqat standart so‘zlarni talaffuz qila oladi. Haqiqiy matn esa raqamlar, belgilar, qisqartmalar va boshqa murakkab elementlarni o‘z ichiga oladi. Shu sababli, matnni to‘g‘ri talaffuz qilish uchun normallashtirish muhim rol o‘ynaydi. TTS tizimining sifati normallashtirishning to‘g‘ri ishlashiga bog‘liq. Agar noan‘anaviy so‘zlar noto‘g‘ri normallashtirilsa, natijada TTS tizimi xato talaffuzlar hosil qiladi, bu esa foydalanuvchi tajribasini pasaytiradi. O‘zbek tilida matnni normallashtirish nisbatan sodda, chunki hisoblash tizimi aniq va xalqaro formatlarga yaqin. Lekin telefon raqamlari, sanalar va ba‘zi qisqartmalar alohida qoidalarga muhtoj [6].

Prozodiya tabiiy nutqni hosil qilish uchun muhim element bo‘lib, intonatsiya, urg‘u, pauzalar va nutq tezligi kabi parametrlarni o‘z ichiga oladi. Prozodiyani avtomatik generatsiya qilish hozirgi TTS tizimlari uchun katta muammo bo‘lib qolmoqda, chunki prozodik birliklar sintaktik birliklarga to‘g‘ri kelmaydi. O‘zbek tilida hozircha prozodik annotatsiyalangan korpus mavjud emas. O‘zbekcha nutqni tabiiylashtirish uchun prosodik segmentatsiya qoidalarini ishlab chiqish kerak [7].

Nutq sintezi tizimlarining rivojlanishi davomida akustik modellashtirish usullari sezilarli darajada o‘zgardi. An‘anaviy HMM (Hidden Markov Model) ga asoslangan yondashuvlar TTS tizimlarida uzoq vaqt davomida qo‘llanilgan bo‘lsa-da, uning tabiiy nutq hosil qilishdagi cheklavlari yangi alternativ modellarni ishlab chiqishga sabab bo‘ldi. Akustik modellashtirishning rivojlanishi TTS tizimlarini yanada tabiiyroq va moslashuvchan qilishga olib keldi [8].

3 Natijalar va muhokama

G2P ni murakkablashtiruvchi omillar: Bir grafema bir nechta fonema bilan bog‘lanishi mumkin (many-to-one mapping). Masalan, ingliz tilida “read” so‘zi kontekstga qarab [‘rɛd’] yoki [‘ri:d’] bo‘lishi mumkin. Bir fonema bir nechta grafema bilan ifodalanishi mumkin (one-to-many mapping). Masalan, ingliz tilidagi [‘f’] tovushi “ph” (phone) yoki “f” (fish) bilan yozilishi mumkin. Talaffuz kontekstga bog‘liq: Masalan, o‘zbek tilida “i” harfi old unli yoki orqa unli bo‘lishi mumkin (“qiliq” vs. “piyola”). Kam resursli tillar uchun ma‘lumot yetishmovchiligi: O‘zbek tili kabi tillar uchun katta annotatsiyalangan fonetik datasetlar mavjud emas.

3 Jadval.

G2P modellarining taqqoslanishi

Model	Aniqlik	O‘qitish uchun zarur ma‘lumot
Qoida asosida	O‘rtacha	Kam
Statistik	Yuqori	O‘rta
Neyron tarmoq	Juda yuqori	Katta

Xulosa

G2P konvertatsiyasi TTS tizimlarining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u nutqning tabiiyligi va aniqligini belgilaydi. Qoida asosidagi yondashuvlar fonemalarni tizimli ravishda o'zgartirishga imkon bersa, ma'lumotlarga asoslangan modellar, ayniqsa chuqur o'rganish yondashuvlari, ancha samarali natijalar beradi. Kelajakdagi tadqiqotlar G2P modellarini o'zbek tili kabi kam resursli tillarga moslashtirish va ularning samaradorligini oshirishga qaratilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Taylor P. Text-to-Speech Synthesis. Cambridge University Press. 2009
2. Fosler L., Eric H., Jyothi P., Prabhavalkar R. Conditional Random Fields in Speech, Audio, and Language Processing. Proceedings of the IEEE. 101. 1054-1075. 10.1109/JPROC.2013.2248112. 2013
3. Yolchuyeva S. **Novel NLP Methods for Improved Text-To-Speech Synthesis**. Maste's thesis, Budapest University of Technology and Economics. Repozitorium. 2021
4. **Yolchuyeva S., Nemeth G., Gyires B. Transformer Based Grapheme-to-Phoneme Conversion**. In *Proceedings of Interspeech 2019*, pages 2095–2099
5. IBM., Text-to-Speech. <https://www.ibm.com/think/topics/text-to-speech>.
6. Deviyani, A., Black A.W., Text Normalization for Speech Systems for All Languages. 2024
7. Chu M., Qian Y. Locating boundaries for prosodic constituents in unrestricted Mandarin texts. Proceedings of Eurospeech 2001, 541–544.
8. Zen H. Acoustic modeling in statistical parametric speech synthesis – From HMM to LSTM-RNN. Proceedings of the 16th Annual. 2015